

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ
ВРАЧЕЙ

Юнусов Равшан Алимжанович, самостоятельный исследователь Национального института педагогики воспитания имени Кары Ниязи

Аннотация. В этой статье предоставлен ценный материал для понимания современных подходов к формированию духовно-нравственных качеств у студентов медицинских вузов. Они могут быть полезны преподавателям, исследователям и студентам, интересующимся вопросами медицинской этики и профессионального воспитания.

Ключевые слова: духовно-нравственные качества, деятельностный подход, профессионально-значимые качества, биоэтика, личностно-ориентированный подход.

Abstract. These articles provide valuable material for understanding modern approaches to the formation of spiritual and moral qualities in medical students. They may be useful for teachers, researchers and students interested in issues of medical ethics and professional education.

Key words: spiritual and moral qualities, activity approach, professionally significant qualities, bioethics, personality-oriented approach.

В условиях стремительных изменений в сфере здравоохранения, цифровизации медицины и роста объёма информации особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание будущих врачей. Профессиональная подготовка медика немислима сегодня без развития таких качеств, как сострадание, честность, ответственность, уважение к личности пациента. К личностным качествам врача всегда предъявлялись высокие требования. В настоящее время они ещё более усиливаются, так как научно-технический прогресс, влияние экологических и правозащитных движений, религии, политики, экономики на медицину привели к изменению отношений между врачом и пациентом и возникли новые, в том числе и морально-этические проблемы в профессиональной деятельности врачей. Это потребовало перестройки системы подготовки будущих врачей. Поэтому предметом нашего исследования были выбраны организационно-педагогические условия формирования духовно-нравственных качеств у будущих врачей как условие становления их профессиональной компетентности. Соответственно цель работы состоит в определении условий эффективности формирования духовно-нравственных качеств у будущих врачей как условие становления их профессиональной компетентности. Для этого был использован комплекс методов: теоретический анализ философской, педагогической, психологической, историко-медицинской, литературы; сравнительный анализ; изучение и обобщение опыта педагогов-медиков, анализ личного педагогического опыта (мы более 20-ти лет преподаем в медвузе); анкетирование, ранжирование, статистические методы обработки результатов педагогического эксперимента. В данной статье мы изложили теоретические выводы нашей работы.

В истории человечества значимость духовности осознавалась всегда конкретно-исторически, причём особенно ясно в ответ на кризисные моменты развития культуры и общества. Вместе с тем, в этом осознании можно выделить некоторые сквозные архетипы мысли: духовность связывалась с присутствием в мире и человеке некоего над природным и надындивидуальным началом, сверхъестественного и сверхчувственного, привносящего в

жизнь смыслообразующие истины добра и красоты и объединяющего людей в созидании, сотворении бытия. Несмотря на многообразие подходов и трактовок понятия «духовность», данный феномен был осмыслен как внутреннее движение человека снизу-вверх, которое происходит не автоматически, а является результатом напряжённой работы личности над собой. И религиозные, и светские философы основой духовности любой личности называют её нравственные качества. Их формирование происходит на основе и через усвоение человеком моральных норм и ценностей общества. Они могут стать и становятся фактором нравственного возвышения личности, но в процессе её активной практической деятельности.

Духовно-нравственные качества – это устойчивые личностные характеристики, определяющие внутренние моральные ориентиры, поведение и отношение к профессиональному долгу. К ним относятся:

- гуманизм;
- милосердие;
- эмпатия;
- честность и порядочность;
- чувство справедливости;
- ответственность и самоотдача.

Современные исследователи отмечают, что формирование этих качеств должно начинаться с первых курсов обучения и сопровождаться на всех этапах профессионального становления.

Профессионально-значимые качества личности врача многократно исследовались как с теоретико-медицинских, так и с психолого-педагогических позиций. Их актуальность возросла на рубеже XX-XXI веков, когда научно-технический прогресс в медицине породил новые морально-этические проблемы в профессиональной деятельности врачей, потребовал усиления именно нравственного аспекта в подготовке будущих медицинских работников. Это возродило интерес к исследованиям в данном направлении. Анализ истории медицины показывает, что сами врачи, политики, писатели в своих работах подчеркивали, что для успешной работы врачу необходимы не только профессиональные знания, умения и навыки, но и такие внутренние качества как милосердие, сострадание, тактичность, самопожертвование, ответственность, коммуникабельность, терпение. Об их важности говорили и писали выдающиеся русские врачи, педагоги и литераторы XIX века М.Я. Мудров, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, В.В. Вересаев, А.П. Чехов. Они на практике утверждали гуманистические принципы медицины, актуальность формирования нравственной стороны личности будущего врача. Российский император Пётр I в официальных документах, регулирующих врачебную деятельность, указывал на то, «чтоб доктор в докторстве доброе основание и практику имел, трезвым, умеренным и доброхотным себя держал и в нужных случаях чин свой как ночью, так и денно отправлять мог».

Исходя из вышеизложенного, мы, изучив литературу по истории высшего медицинского образования, пришли к мнению, что первой педагогической дисциплиной, в рамках которой осуществлялось формирование духовно-нравственных качеств у будущих врачей, являлась медицинская деонтология, берущая свое начало в трудах Гиппократов. Его знаменитая «Клятва» заложила нравственные установки в систему подготовки врачей в последующие тысячелетия. Медицинская этика и деонтология являлись частью профессиональной этики, регламентирующей права и обязанности врача по отношению к пациентам, а также

нормативное регулирование взаимоотношений внутри медицинского сообщества. Но сегодня этические вопросы медицины решаются не корпоративно, а на более широкой основе, так как на эту науку оказывают большое влияние правозащитные и экологические движения, религия, политика, экономика. Использование сегодня в медицине высоких технологий позволяет вторгаться в глубинные процессы человеческой жизни, управлять механизмами размножения и умирания, изменять геном человека и критерий смерти, транспортировать органы, изъятые их тел умерших людей и т.д. Все это порождает необходимость нравственного осмысления данных явлений. Именно биоэтика является сегодня ответом на морально-нравственные коллизии современной науки. Поэтому традиционные деонтологические принципы в отношениях «врач – пациент» изменяются и дополняются новыми (информированное согласие, автономия личности). Международная ассоциация биоэтиков, созданная в 1991 году, определяет биоэтику как учение о социальных, правовых и этических последствиях новых биомедицинских технологий. Но в то же время биоэтика является современным продолжением медицинской деонтологии и этики, хотя ее границы гораздо шире.

«Тенденция свёртывания» заключается в сокращении часов и объёма преподавания, слияние всех гуманитарных дисциплин на одной кафедре.

«Ориентация на расширение» – это, наоборот, создание в медицинском вузе условий и возможностей для развития каждой из существующих гуманитарных наук. Однако именно первая позиция сегодня доминирует в отношении к гуманитарным дисциплинам. Естественнонаучная составляющая медицинского знания стремится найти и определить общие биохимические, биофизические, физиологические, анатомические параметры человеческого организма, однако гуманитарное знание указывает на личностные отличия, своеобразие и динамику человеческого существования. Именно это формирует у врача представление об уникальности каждого пациента, что, в свою очередь, лежит в основе того, что врач обязан относиться к каждой человеческой жизни как явлению исключительному. Сформировать подобное отношение врача к человеку – задача гуманитарного знания, её не сможет выполнить ни одна из естественных наук ни порознь, ни в сумме, поэтому будущее за тенденцией «ориентация на расширение».

Сам педагогический процесс в медицинском вузе имеет ряд серьёзных недостатков, которые отражаются и на формировании духовно-нравственных качеств у будущих врачей, а именно: использование устаревших информационной и операционной моделей обучения; отсутствие у врачей-преподавателей педагогического образования, что сказывается на эффективности обучения и ведет к выбору примитивных средств контроля знаний студентов.

Для ликвидации вышеуказанных недостатков и для актуализации морально-нравственного аспекта в подготовке будущего врача мы считаем необходимым более широкое внедрение личностно-ориентированного подхода к медицинскому образованию, который заключается в том, чтобы видеть не только учебные процедуры, обучение способам диагностики, лечение и т.д., а гораздо большее: человеческие отношения, особенно, на практических занятиях. Следовательно, основой педагогического процесса должна стать стратегия сотрудничества, помощи, уважения, поддержки. Содержание и способы деятельности при этом максимально осмыслены, индивидуально значимы. Отсюда главная цель обучения – способствовать личностному росту и студентов, и преподавателей (при сохранении значимости цели подготовки к профессиональной деятельности). В результате определяющей ценностью является личность и личностное достоинство каждого, творчество,

индивидуальность самопознания и самовыражения, нравственные ценности. Соответственно, для преподавателя смысл, ценность приобретает решающий характер при выборе средств и методов работы со студентами. Упор делается на решение реальных врачебных ситуаций или моделируемых, максимально приближенных к жизни ситуационных, клинических и психологических задач. В этой связи особенно продуктивным должно быть общение на уровне межличностного диалога. Итогом такого обучения должен стать профессионально и нравственно подготовленный специалист, способный адекватно действовать в современных условиях и умеющий находить этически обоснованный ответ в ситуациях морального выбора.

Тенденции развития духовно-нравственных качеств

1) Интеграция гуманитарных дисциплин в медицинское образование. Введение курсов по биоэтике, философии, медицинской деонтологии, истории медицины позволяет формировать у студентов критическое мышление, моральную рефлекссию, понимание этических дилемм.

2) Практика наставничества. Пример опытных врачей-наставников, обладающих высоким уровнем моральной культуры, оказывает сильное влияние на студентов и способствует перенятию профессиональных и нравственных установок.

3) Реализация волонтерских и социально-ориентированных проектов. Участие студентов в помощи незащищенным слоям населения, работе с детьми, инвалидами, пожилыми людьми укрепляет такие качества, как сочувствие, милосердие и ответственность.

4) Использование симуляционных технологий и этических кейсов. Моделирование сложных клинических и этических ситуаций способствует развитию способности принимать морально обоснованные решения.

5) Создание нравственной образовательной среды. Ключевым фактором выступает не только содержание учебных дисциплин, но и стиль взаимодействия преподавателей со студентами, климат в вузе, уровень академической честности.

Таким образом, анализ теоретических основ и практики формирования духовно-нравственных качеств у будущих врачей позволяет нам сделать следующие выводы:

1. Формирование таких качеств у личности требует внутренней работы человека, преобразования себя. Сами духовно-нравственные качества должны стимулировать базовые потребности личности в признании, в творчестве, успехе и, одновременно, быть частью профессионально-значимых качеств специалиста, помогать выполнению им своих профессиональных задач.

2. Большое значение в процессе профессиональной подготовки имеет эмоционально-психологическое развитие личности, когда в результате взаимодействия эмоциональной и рациональной сфер сознания индивида формируются нравственные ценностные ориентации будущего специалиста, раскрывающие личностное отношение к моральным нормам своей профессии.

3. В настоящее время практика формирования духовно-нравственных качеств у будущих врачей требует реформирования, начиная с организации педагогического процесса в самом медицинском вузе, в том числе и изменение статуса гуманитарных дисциплин, так и в плане подготовки врачей-преподавателей.

4. Для эффективного процесса формирования духовно-нравственных качеств у будущих врачей как условие становления их профессиональной компетентности необходимы усилия, как самих студентов, так и преподавателей, их совместная работа, основанная на педагогике

сотрудничества, лично-ориентированном подходе к организации педагогического процесса.

Развитие духовно-нравственных качеств будущих врачей – это важнейшая задача, от решения которой зависит качество медицинской помощи и доверие общества к профессии. Требуется комплексный подход, включающий образовательные, воспитательные и личностные аспекты. Только так возможно формирование врача не только как профессионала, но и как личности с высокой моральной ответственностью.

Литература

1. Загрекова Л.В. Духовно-нравственное воспитание – базовая основа современного образования детей и молодежи // Наука и школа. – М., 2011. – № 5. – С. 99.
2. Ардовская Р.В. Роль индивидуализации в развитии личности в процессе применения информационно-коммуникационных технологий // Гуманизация образования. – М., 2010. – № 4. – С. 72-79.
3. Берлева С.Ю., Цветикова Л.Н., Плотникова И.Е. Психолого-педагогические рекомендации для повышения мотивации обучающегося медицинского вуза к устному ответу // Современная педагогика. – М., 2015. – № 9 (34). – С. 59-63.
4. Вавилова И.Н. К вопросу о духовно-нравственном развитии личности // Армия и общество. – 2013. – № 1 (33). – С. 26-30.
5. Губарева Е.С., Солоненко В.В. Экологическое воспитание в развитии духовно-нравственных качеств личности студентов-медиков // Академический журнал Западной Сибири. – 2015. – Т. 11. – № 4 (59). – С. 99-100.
6. Юнусов Р.А., Ибрагимов Х. Ethical ideals in forming spiritual-moral qualities of future doctors // ООО «Science and innovation». 2023. 2-B9 – P. 412-415.
7. Юнусов Р.А. Methodological basis for the formation of an indicative model for the development of spiritual and moral values of future doctors // excellencia: International multi-disciplinary Journal of education (2994-9521), Vol. 2: № 9. 21 September 2024, P. 431-437.